

**LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL BEREPUTASI**

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Digital Citizenship of Generation Z in Indonesia: Does Islamic Higher Education Matter?

Penulis Artikel : Ahmad Juhaidi, Analisa Fitria, Noor Hidayati, Syaifuddin, Ridhahani, Akh. Fauzi Aseri, Masyithah Umar, Muhsin Aseri, Muhammad Riza

Identitas Jurnal Ilmiah :

- a. Nama Jurnal : Journal of Higher Education Theory and Practice (JHETP)
- b. ISSN, e-ISSN : 2158-3595
- c. Vol. No. Bulan Tahun : Vol. 23, No. 23, Agustus 2023
- d. Penerbit : North American Business Press
- e. DOI : <https://doi.org/10.33423/jhetp.v23i13.6325>
- f. Tautan jurnal : <https://articlegateway.com/index.php/JHETP/issue/view/527>
- Tautan artikel : <https://articlegateway.com/index.php/JHETP/article/view/6325>
<https://articlegateway.com/index.php/JHETP/article/view/6325/5974>
- g. Terindeks : Scopus, SJR 0.15, Q4

Kategori Publikasi Ilmiah Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
(beri ✓ yang dipilih) Jurnal Ilmiah International
 Jurnal Ilmiah Belum Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi

I. Hasil Penilaian (Peer Review) :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
		Internasional Bereputasi	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	
1	Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)	4,00			4,00
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12,00			12,00
3	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	12,00			12,00
4	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%)	12,00			12,00
	Total (100%)	40,00			40,00
	Nilai Pengusul 60% x 40 = 24,00				

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

- Kelengkapan unsur isi jurnal : Unsur artikel IMRAD dan memiliki keterkaitan dengan topik artikel. Unsur dalam sistematika telah sesuai dengan petunjuk penulisan pada jurnal tersebut.
- Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Topik yang dibahas sesuai dengan aim dan scope jurnal dan relevan dengan bidang ilmu manajemen pendidikan. Temuan penelitian ini sangat penting untuk pengambilan kebijakan dalam pengelolaan pendidikan tinggi keagamaan Islam. Literatur yang digunakan dalam pembahasan kredibel dan mutakhir, mayoritas adalah literatur yang terbit 10 tahun terakhir.
- Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi : Literatur yang dirujuk adalah artikel/buku yang mutakhir dari 10 tahun terakhir. Pengaruh variabel pendidikan Islam terhadap pengetahuan dan praktik kewarganegaraan digital relatif jarang atau bahkan belum dilakukan.
- Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: Artikel dipublikasikan pada Journal of Higher Education Theory and Practice (JHETP) yang diterbitkan North American Business Press dengan laman <https://nabpress.com/higher-education-theory-and-practice>. Jurnal tersebut masih terindeks Scopus pada alamat

<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58088566100> dan Schimago Jr pada <https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101038744&tip=sid&clean=0>. Jurnal tersebut tidak ada disebut sebagai predator. Jurnal JHETP adalah Jurnal Internasional Bereputasi karena skor SJR 0,15 ($0,15 > 0,11$).

II. IDENTITAS PENILAI (*Peer Reviewer*)

1	Nama	Prof. Dr. Imam Makruf, S.Ag., M.Pd.
2	NIP	197108011999031003
3	Jabatan Fungsional Dosen	Guru Besar
4	Bidang Ilmu	Manajemen Pendidikan Islam
5	Unit Kerja/Instansi	Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
6	Tempat dan Tanggal Penilaian	Solo, 27 November 2023
7	TandaTangan	